

PADUNGKU SEBAGAI KONSEP EKLESIOLOGI PASCA KONFLIK POSO DALAM HUBUNGANNYA DENGAN MASYARAKAT LINTAS AGAMA

Marsekal Gimbo, Imanuel Teguh Harisantoso*

Universitas Kristen Satya Wacana

*Email Korespondensi: immanuel.harisantoso@uksw.edu

***Abstract.** This article analyzes how Padungku, an indigenous tradition of the Pamona tribe, became a concept of ecclesiology after the Poso conflict through the perspective of interfaith ecclesiology. The main problem in the Poso conflict is the clash between two different religious groups from each other so that all kinds of relationships of any kind between the two seem to be tightly closed, and there is no hope of opening up again. This paper uses a literature method to explore how Padungku became a new ecclesiological concept in the Poso community. The results found that through Padungku and the perspective of interfaith ecclesiology as aids, it will be seen that long-entrenched indigenous traditions played a role in unlocking all sorts of things that were not originally possible post-conflict. This openness is also inseparable from how its values are in line and accordance with ecclesial principles.*

***Keywords:** Padungku, Ecclesiology, Pamona tribe, Poso conflict, Interfaith.*

Abstrak. Artikel ini menganalisis bagaimana Padungku yang merupakan tradisi asli suku Pamona menjadi sebuah konsep eklesiologi pasca konflik Poso melalui perspektif eklesiologi lintas agama. Masalah utama dalam konflik Poso adalah mengenai benturan antara dua kelompok agama yang berbeda satu sama lain sehingga segala macam hubungan dalam bentuk apapun antara keduanya seakan-akan tertutup rapat dan tidak ada harapan untuk terbuka lagi. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan untuk menggali bagaimana Padungku turut berperan serta menjadi konsep eklesiologi baru di tengah-tengah masyarakat Poso. Hasilnya ditemukan bahwa melalui Padungku dan perspektif eklesiologi lintas agama sebagai alat bantu ditemukan adanya tradisi asli yang telah mengakar lama dan menjadi sarana rekonsiliasi pasca konflik. Padungku yang menjadi sarana rekonsiliasi pasca konflik tidak lepas dari bagaimana nilai-nilai didalamnya yang sejalan serta seturut dengan prinsip-prinsip eklesial.

Kata Kunci: Padungku, Eklesiologi, suku Pamona, konflik Poso, Lintas agama.

PENDAHULUAN

Meletuslah sebuah konflik berdarah pada malam Natal 25 Desember 1998 di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini memakan korban hingga ratusan jiwa serta

menjadi sebuah noda hitam bagi akhir orde pimpinan kepala keluarga Cendana yang telah jaya selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Konflik ini sendiri melibatkan dua kubu yang mengatasnamakan agama yaitu Islam dan Kristen. Selama hampir lima tahun lamanya melalui dua periode berbeda konflik ini berlangsung. Pusatnya sendiri berada di dua kota utama yaitu Poso dan sekitarnya serta Tentena yang merupakan kota di pinggiran danau Poso (Tobondo 2015). Poso merupakan kota yang berpenduduk mayoritas Islam, sedangkan Tentena berpenduduk mayoritas Kristen. Ciri utama konflik ini adalah adanya pemisahan daerah atau wilayah antara dua agama yang berbeda, kaum mayoritas dalam hal ini menolak kehadiran kaum minoritas di wilayah mereka.

Sebagai sebuah konflik besar di akhir Orde Baru serta penanda awal masa Reformasi maka terdapat beberapa akademisi yang berusaha untuk memahami mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Poso. Tobondo menuliskan pada tugas akhirnya mengenai bagaimana sebenarnya hubungan antara masyarakat Kristen dan Islam setelah berakhirnya konflik Poso serta mengenai proses rekonsiliasi yang terjadi antara kedua belah pihak nantinya. Pada karya tulisnya di tahun 2015 tersebut menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang patut dilihat secara lebih mendalam berkaitan dengan hubungan masyarakat Islam dan Kristen khususnya di kota Tentena. Tentena yang awalnya kurang terbuka untuk pendatang beragama Islam apalagi dari Poso kemudian bisa membuka diri dan bahkan memberi izin untuk membangun Masjid di pusat kota (Tobondo 2015). Tobondo agaknya tidak memasukan unsur budaya khususnya suku Pamona yang pada saat itu turut mengambil andil dalam masa rekonsiliasi kedua agama di Tentena dan Poso. Hal yang sama dapat terlihat dalam penelitian yang dilakukan Nofianti Lepasila, Tuti Bahfiarti, Muhammad Farid. Mereka dalam hal ini melihat Padungku dalam perubahan maknanya pasca konflik Poso khususnya dalam menjalin tali persatuan orang-orang di Poso (Lapasila, Bahfiarti, dan Farid 2020). Penulis ingin melihat Padungku tidak hanya sebatas itu, Padungku bagi penulis

mengandung sebuah dimensi eklesiologi didalamnya yang perlu untuk ditelisik lebih jauh. Padungku bagi penulis mengandung sebuah dimensi kebersamaan (rumah bersama) yang menghidupi kehidupan bersama orang Poso khususnya pasca konflik. Dalam kekristenan khususnya, Padungku sebagai "rumah bersama" mengandung nilai-nilai eklesial yang cukup kental

Padungku merupakan sebuah tradisi asli suku Pamona yang biasanya dilaksanakan sekali dalam setahun. Waktu untuk pelaksanaannya akan ditentukan melalui musyawarah panjang yang biasanya melibatkan tokoh adat dan juga gereja (Aepu 2014), setelah sepakat maka Padungku akan dilaksanakan dua bulan setelah masa panen. Tradisi ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang berbeda-beda pada setiap desa di Kabupaten Poso karena bergantung pada kesepakatan masyarakat setempat serta hasil panen yang diperoleh (Kholis 2017). Meskipun tradisi Padungku identik dengan para petani namun masyarakat dengan profesi lain juga diperbolehkan untuk turut andil berpartisipasi di dalamnya, mereka akan menyisihkan penghasilannya untuk merayakan Padungku (Jannah, Nawing, dan Kulyawan 2021).

Padungku sebagai sebuah tradisi budaya suku Pamona yang telah eksis lama dalam tubuh masyarakat sebenarnya memiliki unsur daya tarik tersendiri jika dihubungkan dengan perdamaian yang kemudian hadir di Poso pasca konflik. Secara spesifik, penulis ingin melihat tradisi budaya suku Pamona ini sebagai sebuah konsep eklesiologi pasca masa-masa konflik di Poso. Menurut hipotesis penulis Padungku sepertinya memiliki corak semangat eklesia tersembunyi dibalik riuhnya perayaan didalamnya. Semangat maupun nilai eklesiologi Padungku dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana tradisi ini terbuka untuk setiap orang tanpa melihat latar belakang mereka untuk datang bersama-sama merayakan berkat Tuhan melalui hasil panen yang berlimpah. Keterbukaan Padungku tersebut sangatlah mirip dengan bagaimana gereja juga terbuka untuk setiap orang di dunia agar mereka juga terbuka pada undangan Allah untuk ikut

dalam arak-arakan orang-orang percaya menuju pemenuhan janji Allah akan kerajaan-Nya dalam Yesus Kristus (PGI 2020).

Penulis mengidentifikasi keterbukaan Padungku serta hubungannya dengan nilai-nilai eklesial dengan menggunakan pendekatan eklesiologi lintas agama. Hal ini didasarkan pada pemahaman mengenai bagaimana agama dan juga budaya saling bertemu satu sama lain dalam masyarakat karena memiliki kemiripan satu dengan yang lain (Hariprabowo 2009). Pendekatan ini juga membantu dalam melihat bagaimana sesungguhnya sebuah prinsip eklesiologi mempertemukan dua agama yang berbeda (Setio 2022) meskipun dengan kondisi sedang bertikai. Eklesiologi lintas agama berusaha menegaskan bahwa dalam segala macam perbedaannya masyarakat Kristen mampu memanggil setiap pribadi yang berbeda untuk bersekutu menurut kepercayaan masing-masing namun dengan tujuan yang sama.

Semangat serta nilai eklesiologi Padungku juga membantu gereja Kristen Sulawesi Tengah yang memangun sinodenya di pusat kota Tentena untuk terus melayani bahkan dalam masa-masa transisi pasca konflik di kota Poso. Pada tulisan ini penulis ingin mengajak pembaca untuk bersama-sama menyelami filosofi Padungku sebagai tradisi sekaligus yang mengandung semangat *eklesia* khususnya dalam memberi bantuan yang sangat berarti bagi pelayanan gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) sekaligus ajang perjumpaan masyarakat lintas agama di Poso.

METODE PENELITIAN

Data dari penelitian ini didapatkan melalui metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan setiap informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis atau serupa, artikel hingga catatan, serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian (Sari dan Asmendri 2020). Pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan eklesiologi lintas agama. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana gereja pergi mendapati setiap orang melalui agamanya masing-masing dan mendorong mereka melaksanakan ajaran agamanya (Nuban Timo 2013).

HASIL PENELITIAN

Padungku sebagai konsep eklesiologi pasca konflik Poso dalam hubungannya dengan masyarakat lintas agama telah memberikan beberapa hal penting. Penulis melalui beberapa pendekatan yang digunakan telah menemukan beberapa hal penting yang akan dijabarkan sebagai berikut. *Pertama*, adalah mengenai latar belakang konflik yang terjadi lebih setelah beberapa tahun perayaan 100 tahun masuknya Injil di Poso sebuah konflik besar meledak disana. Konflik Poso sebenarnya sudah bisa terjadi lama bahkan sebelum akhir dekade 90-an, karena pada dasarnya sudah ada masalah berkaitan dengan penduduk asli Poso yang didominasi suku Pamona dan sebagian kecil suku Kaili yang bertempat tinggal di daerah Poso Pesisir. Kebanyakan dari mereka merasa termarjinalkan dengan keberadaan orang-orang pendatang dari luar Poso yang mulai banyak mendominasi. Kehadiran pendatang tersebut telah menjadikan sebuah perubahan dalam bidang sosial-ekonomi di Poso yang dimulai dengan adanya peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang. Para pendatang tersebut bisa dibilang berhasil mendapatkan keuntungan dari pertanian serta perkebunan hasil dari peralihan tanah tadi, hal ini berujung pada adanya kesenjangan sosial di Poso yang berujung pada kecemburuan penduduk asli yang merasa bahwa dirinya tersingkirkan di tanahnya sendiri (Alganih 2016).

Selain daripada sebab-sebab tadi sebenarnya terdapat alasan lain yang memicu terjadinya konflik Poso. Pada malam Natal 24 Desember 1998 tanpa adanya alasan apapun sekelompok pemuda yang tengah dalam pengaruh alkohol melakukan pembacokan pada seorang pemuda bernama Ahmad Ridwan di depan masjid di Pondok Pesantren Darussalam yang bertempat di kelurahan Sayo

kecamatan Poso Kota. Pelaku sendiri diketahui bernama Roy Runtu Bisalemba yang kemudian membuat Ahmad Ridwan korbannya harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Poso dengan luka di punggung serta lengan yang parah. Kemudian berita pembacokan tersebut dengan cepat tersebar bagai kabar angin ke seluruh penjuru kota Poso dan membuat warga muslim murka oleh karena situasi yang mendekati bulan Ramadhan serta posisi pelaku yang beragama Kristen lalu korban yang beragama Islam. Konflik kemudian membesar dengan diawali masa yang beragama Islam melakukan penyerangan terhadap rumah atau wilayah yang diduga merupakan tempat tinggal Roy Bisalemba selaku pelaku pada 25 Desember. Tidak cukup itu saja, konflik pun meluas hingga hari-hari berikutnya, dua kubu masa yang berbeda saling melakukan serangan balasan dengan menyerang rumah ibadah hingga mulai mereda pada 30 Desember 1998 (Karnavian 2008).

Kedua, asal usul tradisi Padungku yang berasal dari nenek moyang suku Pamona. Pamona sendiri merupakan suku di Sulawesi Tengah yang banyak mendiami Kabupaten Poso khususnya di sekitar danau Poso, Pamona merupakan singkatan dari kalimat *Pakaroso Mosintuwu Napolanto* yang merujuk pada persatuan berbagai etnis suku Pamona. Suku Pamona sendiri nantinya akan dipersatukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, demi memperingati peristiwa bersejarah tersebut kemudian dibangunlah sebuah monumen yaitu *Watu Mpoga'a* yang berfungsi sebagai penanda sekaligus pengingat bagi generasi suku Pamona selanjutnya akan persatuan mereka di masa lalu (Lapasila, Bahfiarti, dan Farid 2020).

Padungku sendiri merupakan salah satu tradisi khas dari suku Pamona, Padungku telah diwariskan secara turun temurun. Tradisi ini dilakukan untuk menghormati nenek moyang etnis Bare'e atau suku Pamona. Berdasarkan kepercayaan etnis Bare'e yang menempati desa Uedele di Kabupaten Poso, tradisi Padungku diawali dengan hadirnya seorang berdarah putih serta selalu

menggunakan pakaian serba putih dan kemudian menikah dengan seorang wanita yang konon berasal dari kayangan. Kedua orang tersebutlah yang dipercaya melakukan perayaan Padungku untuk pertama kalinya (Lapasila, Bahfiarti, dan Farid 2020).

Ketiga, suku Pamona dalam hal ini memaknai Padungku sebagai sebuah upacara untuk mengucapkan syukur kepada Pencipta atas berkat dan penyertaan-Nya melalui hasil panen yang berlimpah. Selain itu, menurut hasil penelitian penulis ditemukan bahwa Padungku merupakan puncak dari sebuah rangkaian kegiatan tani suku Pamona yang diawali dengan sebuah ritual yang disebut *Lamoa* dan diakhiri oleh Padungku sebagai puncaknya. Padungku dalam rangkaian kegiatan tradisi bertani suku Pamona juga mengandung beberapa nilai penting khususnya dalam menjaga kebersamaan masyarakat Pamona. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai kepercayaan pada Sang Pencipta melalui *mompaho*, nilai *mosintuwu*, *padungku*.

PEMBAHASAN

Eklesia dan Tradisi Padungku

Sebagai sebuah tradisi suku Pamona yang memang sudah identik dengan agama Kristen khususnya penulis berusaha untuk melihat bagaimana tradisi Padungku mengandung unsur-unsur *eklesia*. Unsur-unsur tersebut akan mampu membantu dalam menjadikan Padungku sebagai sebuah konsep eklesiologi pasca konflik Poso khususnya dalam hubungannya dengan masyarakat lintas agama. Eklesia sendiri dalam bahasa Yunani khususnya pada masa Perjanjian Baru berpadanan dengan sebutan jemaat, yaitu kata umum yang digunakan dalam bahasa Yunani untuk menunjukkan sebuah pertemuan antara orang-orang dengan tujuan yang berhubungan dengan masalah duniawi dan agamawi (Danton 2002). Kata ini menjadi sebuah istilah biasa yang dipakai bagi pertemuan orang Kristen yang menyatakan hubungan mereka satu dengan yang lain karena komitmen bersama mereka terhadap Kristus (Danton 2002).

Mompaho dan Gereja yang Berharap pada Allah

Mompaho merupakan sebuah tradisi penanaman padi di ladang yang dipimpin oleh seorang yang disebut sebagai *Tadulako mpojamaa*. Tradisi ini bisa dibilang sebagai bagian awal dari puncak kegiatan yang dikenal sebagai Padungku. Tugas *Tadulako mpojamaa* adalah dengan menaikan doa dan penancapan sebuah kayu ke dalam tanah sebagai simbolisasi bahwa proses penanam padi sudah dimulai. Setelah selesainya *Tadulako mpojamaa* prosesi tersebut maka akan diikuti oleh semua pekerja dengan menanam padi secara serentak. Doa dari *Tadulako Mpojamaa* berisikan permohonan kepada I Pue Palaburu (Tuhan dalam kepercayaan orang Pamona) agar penanaman padi dapat berjalan dengan lancar hingga nanti menghasilkan hasil panen yang baik juga (Lapasila, Bahfiarti, dan Farid 2020).

Alkitab dalam hal ini menyatakan suatu hal yang serupa dengan apa yang terjadi dalam ritual *mompaho* tersebut khususnya mengenai bagaimana setiap anggota gereja tidak perlu kuatir tentang apa pun dan nyatakanlah dalam segala keinginan pada Allah dalam Doa (Filipi 4:6-7). Serta bagaimana kita bersusah payah dan berjuang karena kita selalu menaruh pengharapan pada Allah yang hidup (1 Timotius 4:10). Kedua ayat tersebut dengan jelas menyatakan bagaimana sesungguhnya *eklesia* atau jemaat Allah bertindak khususnya dalam berharap pada Allah. *Mompaho* sebagai bagian awal dari tradisi Padungku menunjukkan sebuah corak yang menyatakan hal yang sama dengan pernyataan akan bagaimana sesungguhnya warga gereja berharap pada Allah sebagaimana orang Pamona berharap pada I Pue Palaburu selaku manifestasi Tuhan dalam kepercayaan mereka.

Mompaho dalam hal ini dengan tegas menyatakan bahwa sebagai manusia untuk melakukan segala sesuatu maka berdoa dalam memohon akan tuntunan dari Tuhan adalah sebuah hal yang perlu untuk ditekankan persis seperti gereja sebagai persekutuan umat Allah yang juga selalu menempatkan-Nya sebagai yang

memberikan tuntunan dalam kehidupan. Sedikit banyak juga *mompaho* melalui posisi *Tadulako mpojamaa* telah menunjukkan bagaimana masyarakat Pamona juga meyakini bahwa adanya struktur yang fundamental adalah sebuah keharusan dan pemberian dari Tuhan layaknya gereja yang juga memposisikan pendeta atau gembala dalam tempat yang sama layaknya *Tadulako mpojamaa* di suku Pamona.

Nilai Mosintuwu dan Gereja yang Universal

Mosintuwu merupakan salah satu nilai utama dalam tradisi Padungku suku Pamona. *Mosintuwu* adalah sikap untuk saling bahu membahu dalam bentuk materi maupun tenaga demi mewujudkan masyarakat yang kuat dan bersatu padu (Lapasila, Bahfiarti, dan Farid 2020). Nilai ini juga lekat dari semboyan khas kabupaten Poso yaitu *sintuwu maroso* yang bermakna persaudaraan yang kuat. Nilai *mosintuwu* dalam Padungku selalu merujuk pada bagaimana semua orang diundang untuk hadir dan saling bahu membahu demi mensukseskan jalannya Padungku. Semua orang disini tidaklah mengenal dari agama maupun suku mana karena selama benar-benar berniat untuk membantu dan merayakan Padungku. Melalui nilai ini juga Padungku ingin menunjukkan diri sebagai sebuah tradisi suku Pamona yang terbuka bagi setiap orang untuk datang merayakan perayaan ucapan syukur atas panen kepada Tuhan.

Jika dilihat maka nilai *mosintuwu* sangatlah sesuai dengan gambaran mengenai konsep gereja yang universal. Gereja yang universal adalah mengenai bagaimana warta Kerajaan Allah yang nyata dalam Yesus Kristus telah membuka serta terbuka bagi segala bangsa di dunia tanpa terkecuali (Setyawan 2013). Yesus dalam hal ini tidak membatasi batas-batas kebangsaan yang terdiri atas ras hingga agama sekalipun, karena memang universalitas gereja adalah hal yang hakiki sedari awal. Hal ini juga sesuai dengan apa yang terdapat dalam Dokumen Keesaan gereja milik Persekutuan gereja-gereja di Indonesia yaitu pada Dokumen III Bab IV ayatnya ke-18 yang menyatakan dengan jelas bahwa gereja dituntut untuk selalu terbuka kepada dunia agar dunia terbuka pada undangan Allah (PGI 2020).

Padungku melalui nilai *mosintuwu* dan universalitas gereja dalam hal ini telah menunjukkan sebuah corak yang serupa antara satu dengan lainnya. Keduanya hadir dan terbuka bagi semua orang tanpa melihat latar belakang orang itu. Padungku melalui *mosintuwu* menyatakan keterbukaannya pada setiap individu untuk turut serta bergabung dalam mensyukuri hasil panen tahun tersebut yang telah diberikan oleh Tuhan bagi manusia. gereja yang universal juga demikian karena dengan tegas menyatakan diri sebagai yang terbuka bagi dunia untuk turut serta ikut dalam undangan Allah menuju pemenuhan janji akan Kerajaan-Nya.

Padungku dan Gereja sebagai Persekutuan Mistis

Puncak dari rangkaian kegiatan bertani dalam suku Pamona adalah Padungku. Padungku merupakan tradisi asli suku Pamona yang telah dilestarikan lama. Setelah proses pertanian dari membuka lahan, penanaman, hingga panen maka Padungku akan dilaksanakan. Sebelum Padungku dilaksanakan biasanya akan dilaksanakan ritual *mangore* atau ritual makan-makan dalam sebuah keluarga untuk menikmati sekaligus mensyukuri hasil panen pertama. Setelah itu maka Padungku akan langsung dilakukan dengan memasak berbagai macam makanan khas dari hasil panen yang ada selama satu hari kemudian dilanjutkan dengan membuka rumah masing-masing untuk didatangi tamu keesokan harinya tanpa memandang siapa pun tamu tersebut. Pada masa lampau awalnya Padungku dilakukan dengan berkumpul bersama-sama di baruga (balai pertemuan) namun kemudian berubah seiring berjalannya waktu (Lapasila, Bahfiarti, dan Farid 2020). Padungku dalam hal ini adalah bentuk ekspresi syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah kepada Tuhan, semua orang yang mengikuti Padungku saling terikat dan terhubung layaknya hubungan persaudaraan antara pribadi yang ada melalui tradisi tersebut.

Padungku melalui pemaknaan dan tujuan pelaksanaannya dengan jelas telah menunjukkan corak eklesiologi yang jelas. gereja sebagai persekutuan mistis

seperti yang dicetuskan oleh Avery Dulles adalah yang paling mendekati. Dulles menyatakan bahwa ada beberapa teolog yang sepakat dengannya berkaitan dengan gereja sebagai *Gemeinschaft* seperti Ridolf Sohm, Emil Bruhner, dan Dietrich Bonhoeffer. Sohn khususnya dalam hal ini menyatakan bahwa gereja adalah antitesis dari semua hukum sedangkan Bruhner menekankan bahwa gereja bukanlah institusi melainkan ikatan persaudaraan. Bonhoeffer juga mengemukakan bahwa sesungguhnya gereja adalah persekutuan antara pribadi atas dasar kasih agape serta bersifat memberi bukan menuntut (Setyawan 2013).

Bisa dengan jelas terlihat bahwa sesungguhnya Padungku memiliki kemiripan dengan konsep gereja sebagai persekutuan mistis milik Avery Dulles. Padungku dalam hal ini mengumpulkan semua orang dalam satu tempat dan saling menguatkan ikatan persaudaraan antara satu sama lain persis seperti bagaimana konsep persekutuan mistis gereja. Selain itu, konsep *mangkoni* dan *mongkeni* yaitu perwujudan kepedulian antar sesama manusia dengan memberi makan tamu dan juga bekal kepada mereka untuk dibawa pulang dengan harapan agar Tuhan lalu memberikan sesuatu yang baik bagi dunia. Hal ini tentunya sama dengan bagaimana Bonhoeffer selaku salah satu teolog yang mendukung pemahaman bahwa gereja adalah persekutuan mistis, baginya gereja sebagai persekutuan mistis adalah saat adanya ikatan persaudaraan atas kasih agape yang bersifat memberi bukan menuntut. Hal ini tentu saja serupa dengan bagaimana Padungku menekankan ikatan persaudaraan yang bersifat memberi melalui konsep *mangkoni* dan *mongkeni*.

Padungku Sebagai Eklesia Bersama

Eklesia secara sederhana dipahami mengenai bagaimana setiap orang percaya menyatakan hubungan intim antara satu dengan yang lain oleh karena adanya komitmen penuh pada Yesus Kristus. *Eklesia Sebagai* awal dari konsep gereja merupakan suatu hal yang teramat penting bagi perkembangan orang-orang percaya baik secara rohani maupun jasmani. Setiap individu Kristen dalam

hal ini merupakan anggota dari *eklesia* itu sendiri atau jemaat Kristen yang universal, karena gereja dengan sadar mengakui bahwa mereka satu diantara yang lain adalah “saudara-saudara yang terpisah”. Y.B. Mangunwijaya menyatakan bahwa pada Kisah Para Rasul bahwa setiap individu gereja meskipun dalam keadaan terpisah namun setiap dari mereka menimba kekuatan iman serta hidup dari sakramen kesatuan mereka sebagai anggota *eklesia* dari sakramen kesatuan melalui beberapa bentuk yang salah satunya adalah santap bersama (Mangunwijaya 2020).

Berkaca dari konsep tersebut ditemukan bahwa Padungku sedari dahulu hingga zaman modern sekarang telah menjadi sebuah *eklesia* bersama bagi masyarakat Poso khususnya. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan Padungku yang mengharuskan setiap orang untuk membuka rumahnya bagi tamu untuk datang makan bersama. Konsep mengenai keterbukaan Padungku ini telah membuka berbagai kesepakatan serta pemaknaan yang terus berkembang berkaitan dengan tradisi tahunan tersebut termasuk mengenai bagaimana Padungku yang menjelma menjadi *eklesia* bersama. Keterbukaan dalam Padungku yang tidak membatasi siapapun untuk datang merayakannya bersama sangatlah bersinggungan dengan *eklesia* yang menyatakan bahwa di dalamnya setiap individu percaya dipersatukan meskipun berada pada tempat yang jauh serta berbeda. Padungku juga dalam hal ini telah membuka sebuah pemahaman yang sama karena oleh tradisi tersebut maka setiap orang baik itu saudara maupun bukan saudara telah dipersatukan dalam satu tempat yang sama demi menjalin persaudaraan serta mensyukuri berkat hasil panen dari Tuhan.

Padungku sebagai *eklesia* bersama juga tidak lepas dari bagaimana Mangunwijaya menjabarkan mengenai kebersatuan iman setiap orang orang percaya di Kisah Para Rasul (Mangunwijaya, 2020). Meskipun terpisah-pisah namun setiap dari mereka mendapatkan kekuatan iman melalui sakramen kesatuan mereka sebagai anggota *eklesia* dengan beberapa cara atau bentuk

tertentu dan salah satunya adalah santap bersama. Padungku juga demikian karena memang hakikat Padungku salah satunya adalah santap bersama. Melalui proses santap bersama maka ikatan persaudaraan yang awalnya menjauh dapat dipererat lagi sebagaimana telah penulis nyatakan sebelumnya. Ide santap bersama menjadi sebuah titik temu lain yang secara tidak langsung menjadikan Padungku sebagai eklesia bersama bagi orang-orang di Poso. Hal ini tidak lepas dari adanya pemisahan antara meja makan bagi orang Kristen dan Muslim oleh tuan rumah dengan tujuan demi menghormati kepercayaan masing-masing tamu yang datang.

Padungku Sebagai Eklesia Baru Pasca Konflik

Konflik berkepanjangan di Poso yang telah memakan banyak korban awalnya hanyalah masalah sepele antara dua kelompok pemuda yang kebetulan berbeda dari segi agama. Namun lambat laun perbedaan tersebut mulai dikembangkan menjadi narasi konflik antar umat beragama, khususnya mengenai keberadaan satu agama yang tidak menyukai agama lainnya. Narasi kebencian tadi kemudian berbuah konflik selama hampir lima tahun lamanya antara kedua kubu agama yang berbeda. Saat konflik tersebut terjadi bisa dikatakan segala macam ruang dialog telah ditutup rapat karena hanya ada api kebencian yang terus membara tanpa henti. Meskipun nanti konflik di Poso akan diakhiri dengan Deklarasi Malino yang diprakarsai oleh Yusuf Kalla pada saat itu dan hingga sekarang beliau adalah tokoh kunci yang dapat dikatakan sangat berjasa menghentikan konflik horizontal di Poso (Hasrullah 2014). Meskipun secara resmi konflik telah berakhir dengan Deklarasi Malino, tidak dapat ditepis bahwa luka atau rasa sakit hati yang telah tertimbun selama bertahun-tahun antara kedua kubu yang bertikai tidak akan semudah itu hilang. GKST (gereja Kristen Sulawesi Tengah) misalnya yang terus mendapat hambatan saat melakukan pelayanan di daerah bekas konflik yang ada, masih ada ketakutan yang menyelimuti oleh karena situasi yang belum sepenuhnya pulih sehingga komunikasi antara

masyarakat belum dapat terjalin dengan baik. Masyarakat Islam juga demikian khususnya dengan mereka yang bertempat tinggal di wilayah mayoritas Kristen seperti di Tentena, ada kekhawatiran berkaitan dengan aman tidaknya mereka dalam melakukan ibadah. Namun dalam pergulatan tersebut perlahan-lahan jalinan ubungan komunikasi antara kedua belah pihak akan mulai terbentuk kembali melalui sebuah tradisi adat yang secara tidak langsung telah membuka sebuah ruang dialog bagi masyarakat lintas agama. Padungku juga dalam hal ini secara khususnya telah menjadi sebuah konsep eklesiologi pasca konflik bagi pelayanan GKST (gereja Kristen Sulawesi Tengah) sebagai salah satu organisasi agama yang berpengaruh di Poso khususnya dalam memandang serta berhubungan dengan masyarakat lintas agama.

Eklesiologi Padungku dan Dampaknya bagi Gereja Lokal

Kekristenan yang dibawa oleh A.C. Kruyt dan N. Adriani membuahkan hasil yang manis di tanah Poso. Terbentuknya GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah) sebagai gereja lokal pada 18 Oktober 1947 merupakan kabar sukacita terakhir bagi Kruyt dan Adriani sebelum mereka wafat. GKST memiliki pusat sinode di kota kecil bernama Tentena, merupakan kota kecamatan yang terletak di tepi danau Poso dengan jarak tempuh sekitar 56 km dari ibu kota kabupaten Poso. GKST merupakan persekutuan sinodal yang terdiri dari 400 jemaat lokal Kristen Protestan yang tersebar dari kabupaten Poso, Morowali, Parigi Moutong hingga Donggala (Tampake 2014). GKST juga tergolong sebagai gereja dengan wilayah pelayanan paling luas di pulau Sulawesi khususnya jika melihat bahwa tempat pelayanan GKST bukan hanya ada di Sulawesi Tengah namun tersebar hingga beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Jumlah anggotanya saja saat tahun 2006 berjumlah 576.424, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun tersebut yang berjumlah 2.215.449 berdasarkan data pemerintah provinsi Sulawesi Tengah maka dapat dikatakan bahwa jumlah anggota GKST mencakup hampir 26% dari total penduduk Sulawesi Tengah (Tampake 2014).

Pada masa konflik Poso GKST bisa dikatakan sebagai yang paling terkena dampaknya. Banyak warganya pada saat itu yang mengungsi, gereja juga pada saat itu sulit menentukan posisi mereka. Hal ini ditunjukkan melalui laporan pelayanan Majelis Sinode GKST periode 2001-2004 pada sidang sinode GKST ke-41 menyebutkan bahwa:

Konflik dan kerusakan yang melanda hampir seluruh wilayah pelayanan GKST telah membuat seluruh tatanan dan semua sistem kehidupan bermasyarakat dan bergereja porak poranda. Penderitaan, ketertindasan, keterpurukan yang dialami oleh warga GKST secara psikologis telah menyebabkan daya tahan warga jemaat menjadi lemah, frustrasi, dan putus asa. Tetapi di lain pihak penderitaan ini menguji ketabahan dan kesabaran gereja untuk tetap bertahan menghadapi badai dan berusaha untuk tidak lelah melayani bagi persekutuan jemaat (Tampake 2014).

Konflik Poso telah memberikan sebuah luka yang sulit disembuhkan bagi warga GKST. Bukan hanya itu, masyarakat Islam juga mengalami hal yang demikian karena sakit hati yang mendalam telah membuat api kebencian terus tumbuh bahkan setelah konflik berakhir pada 2001 yang ditandai dengan Deklarasi Malino (Tito Karnavian, 2008). Tidak mudah menyembuhkan luka kedua kubu yang bertikai, tidak mudah juga mengembalikan kegiatan pelayanan GKST seperti masa pra konflik.

Berkaitan dengan masalah konflik yang melanda agaknya gereja harus memahami bahwa hubungan antara umat Islam dan orang Kristen telah berfluktuasi antara pengakuan satu sama lain yang sopan hingga saling bermusuhan satu diantara yang lain. Banyak mispersepsi dan misinterpretasi antara keduanya, berdasarkan catatan dari abad pertengahan di Eropa menunjukkan bahwa seharusnya lebih banyak toleransi yang sudah terjalin antara dua bagian yang berbeda tersebut. Tugas keduanya di dunia modern sekarang hanyalah melanjutkan keterlibatan satu diantara yang lain berdasarkan prinsip saling membangun, menyembuhkan ingatan yang penuh luka, dan meningkatkan pemahaman antara satu dengan yang lain (Kärkkäinen 2021).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis sebenarnya Padungku bisa dan telah menjadi jalan keluar terbaik sekaligus bagian dari konsep eklesiologi baru pasca konflik Poso jika dilihat dari sisi kekristenan khususnya GKST pada saat itu. Padungku dengan tradisi yang telah tertanam lama dalam tubuh masyarakat Pamona di Poso sesungguhnya telah membuka sebuah ruang dialog yang luar biasa besar antara kedua belah pihak. Nilai-nilai didalamnya juga telah membuka mata GKST pada khususnya berkenaan dengan masalah pelayanan mereka di Poso pasca konflik. Meskipun Padungku selalu identik dengan budaya Pamona yang juga identik dengan agama Kristen namun bukan berarti agama lainnya tidak bisa untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Padungku membuka segala macam batasan antara yang berbeda untuk dipersatukan dalam harmonisasi budaya yang saling membangun antara setiap individu yang ada. Kedua pemahaman yang berbeda dan kaku serta keras bisa disamakan lalu dilunakkan menjadi sebuah bentuk yang baru. Periode pasca konflik Poso masih menyimpan banyak luka, namun Padungku hadir sebagai yang menyembuhkan luka tersebut.

Saat Padungku orang-orang akan datang untuk makan di rumah-rumah, dan dalam proses bertamu tersebut tuan rumah harus menyambut dengan penuh kehangatan bahkan jika orang tersebut tidak dikenal sekalipun. Saat proses menjamu tamu itulah menjadi sebuah tanda adanya sebuah penerimaan dari tuan rumah pada tamu yang datang. Dalam bagian tersebutlah yang telah terlaksana selama bertahun-tahun akan mulai menyambungkan kembali tali hubungan yang pernah terputus saat masa konflik berlangsung. Dialog sederhana antara tamu dan tuan rumah mampu menjadi pengubah yang luar biasa sekaligus penyembuh luka bagi keduanya.

Pelayanan GKST yang awalnya terhenti dan mendapat halangan besar kemudian bisa berjalan kembali oleh karena salah satunya yaitu Padungku. Banyak orang-orang di GKST selama masa sebelum konflik menganggap bahwa sesungguhnya gereja mereka hanyalah persekutuan suci para murid yang saling

membangun untuk Tuhan di Sulawesi Tengah. Padungku melalui nilai *mosintuwu* telah mengajarkan mereka bahwa gereja tidaklah sederhana yang mereka konsepkan, gereja yang bersekutu di Sulawesi Tengah khususnya di Poso haruslah gereja yang memahami lingkungan sekitarnya melayani. GKST menyadari bahwa gereja perlu untuk hidup melayani di tengah realitas yang berbeda dengan mereka dan menghidupi realitas tersebut secara bersama-sama. gereja melalui GKST telah memaknakan bahwa hidup dalam keharmonisan antar umat beragama meskipun berbeda adalah juga bentuk dari bergereja di dunia. Dalam hal ini meskipun umat Islam merupakan yang berbeda namun mereka tetaplah sama dengan kita, meskipun mereka tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan namun mereka tetap memberi tempat yang terhormat bagi-Nya sama halnya dengan Maria, dan sudah seharusnya gereja melihat hal yang demikian pada setiap perbedaan di dunia (Kärkkäinen 2021). Bentuk gereja yang melayani adalah juga dengan hidup bersama dan memahami mereka yang berbeda seperti apa yang ditunjukkan dalam nilai-nilai tradisi Padungku.

KESIMPULAN

Padungku sebagai sebuah tradisi budaya yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat suku Pamona di Poso telah membuka sebuah ruang rekonsiliasi secara tidak langsung antar umat beragama pasca konflik Poso. Masyarakat yang awalnya bertikai saling bertemu dalam Padungku yang memang terbuka untuk setiap orang tanpa membedakan agama, suku, serta ras. Prinsip keterbukaan Padungku tersebut juga menjadi penanda bahwa tradisi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip eklesial seperti gereja yang universal. Prinsip gereja yang dalam hal ini terbuka serta merangkul mereka yang ingin datang padanya sejalan juga dengan apa yang menjadi dasar nilai dalam tradisi Padungku. Pada akhirnya tradisi ini juga telah membantu gereja lokal seperti GKST untuk melayani di tengah-tengah warga Poso pasca konflik serta menguatkan posisinya sebagai sebuah konsep eklesiologi baru bagi masyarakat di Poso pasca konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aepu, Siti Hajar N. 2014. "Padungku Masih Bertahan Pada Etnis Bare'e Di Desa Uedele Kecamatan Tojo Timur Kabupaten Tojo Una-una." *Jurnal Academica* 6, no. 02: 1303–16.
- Alganih, Igneus. 2016. "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)." *Jurnal Pendidikan Sejarah Criksetra* 5, no. 2: 166–74. <https://doi.org/10.36706/jc.v5i2.4814>.
- Danton, M. B. 2002. *Gereja dan Bergereja: Apa dan Bagaimana?* 2 ed. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Hariprabowo, Y. 2009. "Misi Gereja di Tengah Pluralitas Agama dan Budaya." *Jurnal Orientasi Baru* 18, no. 1: 33–50. <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/job/article/view/1395>.
- Hasrullah. 2014. *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001): Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jannah, Muh. Ali, Kaharuddin Nawing, dan Roy Kulyawan. 2021. "Makna Padungku pada Komunitas Pamona di Kecamatan Pamona Pasulemba." *Jurnal Kreatif Online* 9, no. 1: 61–74. <https://doi.org/10.22487/jko.v9i1.772>.
- Kärkkäinen, Veli-Matti. 2021. *An Introduction to Ecclesiology: (Revised and Expanded) Historical, Global, and Interreligious Perspectives*. 2 ed. Illionis: InterVarsity Press.
- Karnavian, Tito. 2008. *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kholis, Nurman. 2017. "Identifikasi Seni Budaya Bernuansa Keagamaan di Paulu dan Poso Sulawesi Tengah." *Jurnal Al-Qalam* 23, no. 2: 359–369. <https://doi.org/10.31969/alq.v23i2.433>.
- Lapasila, Nofianti, Tuti Bahfiarti, dan Muhammad Farid. 2020. "Etnografi Komunikasi Pergeseran Makna Pesan Tradisi Padungku Pasca Konflik Poso Di Sulawesi Tengah." *Jurnal Ilmiah Scriptura* 10, no. 2: 111–22. <https://doi.org/10.9744/scriptura.10.2.111-122>.
- Mangunwijaya, Y. B. 2020. *Gereja Diaspora*. 5 ed. Jogjakarta: Kanisius.
- Nuban Timo, Ebenhaiser I. 2013. *Gereja Lintas Agama: Pemikiran-Pemikiran Bagi Pembaruan Kekristenan di Asia*. Salatiga: Satya Wacana University Press.
- PGI. 2020. *Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (DKG-PGI) 2019-2024*. BPK Gunung Mulia.
- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (Juni): 41–53.

<https://doi.org/10.15548/NSC.V6I1.1555>.

Setio, Robert. 2022. "Mencari Eklesiologi yang Hidup." *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 7, no. 1: 1–19. <https://doi.org/10.30648/dun.v7i1.732>.

Setyawan, Yusak B. 2013. *Eklesiologi. Buku Ajar*. Vol. 9.

Tampake, T. 2014. *Redefinisi Tindakan Sosial dan Rekonstruksi Identitas Pasca Konflik Poso: Studi Sosiologis terhadap Gerakan Jemaat Eli Salom Kele'i di Poso*. Salatiga: Satya Wacana University Press.

Tobondo, Adriani Galry Adoniram. 2015. "Tentena Ceritamu Kini: Studi Hubungan Masyarakat Kristen dan Masyarakat Islam di Tentena Pasca Konflik Poso." Universitas Kristen Satya Wacana.